

Τα καθήκοντα των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής

*Ραχιώτης Θεόδωρος, Εκπαιδευτικός Π.Ε. 02, Υποψ. Διδάκτορας
Γίτση Μαρία, Εκπαιδευτικός Π.Ε. 71, MSc*

Περίληψη

Η νομοθεσία σχετικά με την αντιμετώπιση των μαθητών με αναπηρία και με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες μεταβλήθηκε σχετικά πρόσφατα προς όφελος των ενδιαφερόμενων, μέσα από την ανάπτυξη φορέων που έχουν να κάνουν με την ειδική εκπαίδευση, αλλά και νόμων που προστατεύουν τα δικαιώματα των μαθητών αυτών. Οι φορείς αυτοί, όπως το ΚΕΣΥ, αποτελούν κέντρα ενίσχυσης της διαδικασίας της μάθησης μέσα από τα οποία παρέχεται η απαραίτητη στήριξη σε όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαίδευση. Συνδυαστικά με την ύπαρξη επιπλέον κατάρτισης, ιδιαίτερα σημαντική είναι η ύπαρξη της κατάλληλης επικοινωνίας και ενημέρωσης προκειμένου αφενός να υπάρχει γνώση για την ειδική εκπαίδευση και αφετέρου να αντιμετωπίζονται ισάξια οι μαθητές που χρήζουν της εκπαίδευσης αυτής.

Λέξεις-κλειδιά: Ειδική εκπαίδευση, ΚΕΣΥ, εκπαιδευτική ανάγκη, αξιολόγηση.

The duties of special education teachers

Rachiotis Theodoros, PhD Candidate - Gitsi Maria, MSc

Abstract

The legislation regarding the treatment of students with disabilities and special learning difficulties has been changed relatively recently for the benefit of stakeholders, through the development of bodies related to special education, but also laws that protect the rights of these students. These bodies, such as KESY, are centers for enhancing the learning process through which the necessary support is provided to all those involved in education. In combination with the existence of additional training, it is particularly important to have appropriate communication and information in order to have knowledge about special education and to treat equally students in need of this education.

Key-words: Special education, KESY, educational need, evaluation.

Εισαγωγή

Μέσα από τη διαρκή εξέλιξη που χαρακτηρίζει τις κοινωνίες κατά τις τελευταίες δεκαετίες, υφίστανται και αξιολογούνται νέες αναδυόμενες ανάγκες, οι οποίες δεν μπορούν να εκπληρωθούν ως αποτέλεσμα της ελλιπούς ενημέρωσης, καθώς και της ελλιπούς τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης. Μέσα στα πλαίσια αυτά ψηφίζονται νέοι νόμοι, προκειμένου να πραγματοποιηθεί μία καθολική κάλυψη των ανθρώπων που

χαρακτηρίζονται από ειδικές ανάγκες. Παράλληλα, στόχος των νέων νομοθεσιών είναι και η ομαλή ένταξη των ανθρώπων αυτών μέσα στα πλαίσια της κοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), πρώην ΚΕ.Δ.Δ.Υ (Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών) παρέχονται λειτουργίες υποστήριξης αναφορικά με τις ίδιες τις σχολικές μονάδες, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς. Παράλληλα, ρόλος τους είναι να ευαισθητοποιήσουν το ευρύτερο σύνολο της κοινωνίας (www.eduguide.gr, 2018).

Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι η ειδική αγωγή και η αντιμετώπισή της στα πλαίσια της ελληνικής πραγματικότητας. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος του πονήματος θα πραγματοποιηθεί αναφορά σε όλους εκείνους τους βασικούς ορισμούς που πλαισιώνουν την ειδική αγωγή και θα γίνει επεξεργασία τόσο των σκοπών όσο και των στόχων που χαρακτηρίζουν τα ειδικά σχολεία. Επίσης, θα γίνει λόγος για τα κριτήρια βάσει των οποίων πραγματοποιούνται η διάγνωση και η αξιολόγηση της αναπηρίας, ενώ παράλληλα θα γίνει αναφορά και στα κριτήρια αλλά και τις κατηγορίες των ειδικών αναγκών εκπαίδευσης. Στο δεύτερο τμήμα της μελέτης θα γίνει μνεία στους φορείς διάγνωσης, υποστήριξης και αξιολόγησης, ενώ στο τρίτο μέρος θα αναφερθεί η λειτουργία και η οργάνωση των δομών ειδικής αγωγής. Στο τέταρτο τμήμα του παρόντος πονήματος θα αναλυθούν τα καθήκοντα των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής.

Έννοιες και ορισμοί: σύντομη αποσαφήνιση

Μία από τις βασικότερες έννοιες αποτελεί εκείνη της εκπαιδευτικής ανάγκης, η οποία αποτελεί μία έννοια με πολυσύνθετο χαρακτήρα και έχει να κάνει τόσο με το κοινωνικό και το οικονομικό, όσο και με το επιστημονικό πλαίσιο εντός του οποίου εντάσσεται (Χατζηπαναγιώτου, 2001). Η καταγραφή της εκπαιδευτικής ανάγκης πραγματοποιείται κατά την ύπαρξη έλλειψης γνώσεων, στάσεων ή και δεξιοτήτων, η απουσία των οποίων έχει αρνητική επίδραση στη διαδικασία κατανόησης εννοιών και στην ομαλή ανάπτυξη του ατόμου (Καραλής, 2005). Οι μαθητές που χαρακτηρίζονται από ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι συνήθως εκείνοι που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσλεξία, δυσαναγνωσία και δυσορθογραφία (Πολυχρόνη, Χατζηχρήστου, & Μπίμπου, 2010). Κατά την αρχική παρατήρηση ατόμων που χαρακτηρίζονταν από τέτοιες ελλείψεις, αυτά τα άτομα σε προγενέστερες εποχές χαρακτηρίζονταν «πνευματικά υπολειπόμενα άτομα» ή «παραστρατημένοι ανήλικοι». Για τους ανθρώπους αυτούς είχε σχηματιστεί η αντίληψη πως ήταν άνθρωποι δυστυχείς, οι οποίοι όμως μέσα από την κατάλληλη εκπαιδευτική παρέμβαση είχαν τη δυνατότητα βελτίωσης (Στασινός, 1984).

Κατά την πρώτη φάση αντιμετώπισης τέτοιου είδους δυσκολιών δεν υπήρχε μέριμνα από το κράτος για την παροχή βοήθειας στους ανθρώπους που αντιμετώπιζαν τις δυσκολίες αυτές, καθώς και για την ομαλή ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία. Οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνταν ήταν ιδιωτικές και είχαν να κάνουν κυρίως με ιδρυματική περίθαλψη, με σκοπό την παροχή των γνώσεων. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην

ίδρυση οικοτροφείων στα οποία φοιτούσαν άτομα είτε με φυσικές είτε με νοητικές διαταραχές, δηλαδή είτε άτομα που είχαν οπτικά, ακουστικά και κινητικά ζητήματα, είτε άτομα που είχαν προβλήματα συμπεριφοράς και λόγου (Στασινός, 1984). Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι λόγω της έλλειψης της κατάλληλης ενημέρωσης, κατάρτισης και κοινωνικοπολιτικής υποστήριξης δημιουργήθηκαν συχνά αρκετά στερεότυπα. Πιο συγκεκριμένα, πολλές φορές άτομα με ειδικές ανάγκες χαρακτηρίζονταν ως «απροσάρμοστα, υπολειπόμενα, αποκλίνοντα και διαφορετικά» (Παρασκευόπουλος, 1980). Η αντιμετώπιση αυτή προκύπτει και από το ίδιο το κράτος, το οποίο κατά το 1913 χρησιμοποιεί σε νομοσχέδιο τον όρο «πνευματικώς και ηθικώς υπολειπόμενοι», διακρίνοντας τους μαθητές σε «βραδύτερα αναπτυσσομένους» και «τελείως παθολογικούς μαθητάς» (Δημαράς, 1974). Η προκατάληψη αυτή που υπήρχε στο ελληνικό κράτος πιστοποιήθηκε μερικά χρόνια αργότερα με την απαλλαγή των «πνευματικώς ανώμαλων» ατόμων από την υποχρεωτική σχολική φοίτηση. Μέσα στα πλαίσια αυτά δεν ελήφθη υπόψιν η ανάγκη για ανάπτυξη δεξιοτήτων. Στη σύγχρονη ωστόσο εποχή το υπουργικό συμβούλιο της Ε.Ε. χαρακτηρίζει τα άτομα με ειδικές ανάγκες ως εκείνα που χαρακτηρίζονται από σημαντικές ανεπάρκειες ως απότοκος των σωματικών, διανοητικών ή ψυχικών βλαβών, οι οποίες περιορίζουν σημαντικά τις λειτουργίες ή τις δραστηριότητες που θεωρούνται φυσιολογικές για τους υπόλοιπους ανθρώπους (Ζώνιου-Σιδέρη, 2009).

Σχετικά με τις έννοιες της διάγνωσης και της αξιολόγησης μιας εκπαιδευτικής ανάγκης, αυτές είναι δύο έννοιες με ιδιαίτερα μεγάλη σημασία. Πιο συγκεκριμένα, η διάγνωση της αναπηρίας είναι μια διαδικασία απαραίτητη, προκειμένου να εντοπιστεί αλλά και να καταγραφεί η ασθένεια. Όσον αφορά τα παιδιά, η ψυχοπαιδαγωγική διαγνωστική αξιολόγηση θα πρέπει να προκύπτει σε αρκετά μικρή ηλικία, ούτως ώστε να αναγνωρίζονται τόσο οι δυσκολίες όσο και οι δυνατότητες που τα χαρακτηρίζουν. Η διαγνωστική αυτή αξιολόγηση χαρακτηρίζεται τόσο από τη ψυχολογική διάγνωση, την οποία πραγματοποιεί εξειδικευμένος ψυχολόγος, όσο και από την εκπαιδευτική διάγνωση, την οποία πραγματοποιεί εξειδικευμένος εκπαιδευτικός μέσα από τη χρήση της παρατήρησης και άλλων άτυπων μέσων (Πόρποδας, 2003). Η διαδικασία της διαγνωστικής αξιολόγησης πραγματοποιείται μέσα από τις ομάδες επιστημόνων των φορέων του ΚΕ-ΔΔΥ και ΙΠΔ, οι οποίοι διαδραματίζουν μείζονα ρόλο στην εξέλιξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Πιο συγκεκριμένα, η αξιολόγηση αυτή χαρακτηρίζεται μέσα από την εξέταση τόσο του ιατρικού όσο και του ατομικού ιστορικού του παιδιού, μέσα από το οποίο παρουσιάζονται πληροφορίες αναφορικά με την κληρονομικότητα, τη συμπεριφορά του και την απόδοσή του στα πλαίσια του σχολείου. Αυτό που παρατηρείται είναι και η στάση που διατηρεί απέναντι στους εξεταστές κατά τη διάρκεια διεξαγωγής ψυχογραφικών, αλλά και άλλου είδους τεστ.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η αξιολόγηση των απόψεων των ίδιων των γονέων αλλά και των εκπαιδευτικών του παιδιού, αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού του περιβάλλοντος. Μέσα από την ορθή αξιολόγηση του μαθητή, οι εξεταστές θα είναι σε θέση να διαμορφώσουν ένα πρόγραμμα από παρεμβάσεις ψυχοεκπαιδευτικού τύπου, το οποίο θα βρίσκεται σε άμεση συνεργασία τόσο με τους γονείς όσο και με τους εκπαιδευτικούς. Αναφορικά με τη διάγνωση και τη διαδικασία αυτής, αυτό που πρέπει να ληφθεί

υπόψιν είναι το επίπεδο εκείνων των λειτουργιών, των γνώσεων και των συμπεριφορών, οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για να επιτευχθεί σωστά η ανάπτυξη σε όλα τα στάδια του παιδιού. Η διαδικασία αυτή χαρακτηρίζεται ως διαφορική αξιολόγηση. Αυτό που ακόμα εξετάζεται είναι η σχέση που ο μαθητής διατηρεί με τους συμμαθητές του, καθώς επίσης και ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρίνεται σε κάθε διδακτική μέθοδο και σε κάθε απαίτηση που προβάλλει το σχολείο. Η αξιολόγηση αυτή ονομάζεται παιδαγωγική. Σύμφωνα με τα συλλεγόμενα στοιχεία, ο μαθητής θα ενταχθεί στο πλαίσιο που κρίνεται απαραίτητο για αυτόν και το οποίο χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένη δομή εκπαίδευσης και το υφιστάμενο αναλυτικό πρόγραμμα, το οποίο προσαρμόζεται στις ανάγκες του. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία αξιολόγησης των μαθησιακών δυσκολιών χαρακτηρίζεται από τρεις βασικούς στόχους. Ο πρώτος είναι η περιγραφή όλων εκείνων των αδυναμιών και των δεξιοτήτων, ο δεύτερος είναι η διάγνωση και ο τρίτος είναι η διαδικασία της διδακτικής παρέμβασης. Μέσα στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν το ποιος αξιολογεί, τον τύπο αξιολόγησης που επιλέγει, τα μέσα αξιολόγησης που χρησιμοποιεί και τον χρόνο αξιολόγησης (Πολυχρόνη, 2011).

Φορείς διάγνωσης, υποστήριξης και αξιολόγησης

Αναφορικά με τους φορείς διάγνωσης, υποστήριξης και αξιολόγησης, αυτοί χαρακτηρίζονται από πολύ σημαντικό ρόλο τόσο ως προς τη διάγνωση όσο και ως προς τη θεραπεία των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες, αλλά και εκπαιδευτικές ανάγκες (Ζαφειριάδης, 2015). Η κατάλληλη ψυχοεκπαιδευτική παρέμβαση διαμορφώνεται κάθε φορά μέσα από τη συνεργασία των κατάλληλων υπηρεσιών και θεσμών, οι οποίοι βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τα σχολεία. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον νόμο Ν. 4547/18 (κωδικοποιημένος), αυτός αφορά την πρόβλεψη για την αναδιοργάνωση των δομών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου να παρέχεται στους εκπαιδευτικούς συμπληρωματική υποστήριξη. Αυτό που προβλέπεται από τον εν λόγω νόμο είναι η ίδρυση των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. (Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού) και των ΚΕΣΥ (Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης), την αρμοδιότητα των οποίων κατέχουν τα σχολεία. Παράλληλα, προβλέπεται η ενσωμάτωση των ΚΕΔΔΥ (Κέντρων Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης Υποστήριξης) στα ΚΕΣΥ και η διατήρηση των ΣΔΕΥ (Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης και των ΕΔΕΑΥ (Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης).

Όσον αφορά τα ΚΕΣΥ, η λειτουργία τους έχει να κάνει με τη διασφάλιση της ύπαρξης ίσης πρόσβασης στην εκπαίδευση από όλους τους μαθητές, καθώς επίσης και με την προάσπιση τόσο της ανάπτυξής τους όσο και της αρμονικής ψυχικής και κοινωνικής προόδου τους. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο ρόλος τους δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή εκπαιδευτικής υποστήριξης στους μαθητές με αναπηρία ή με μαθησιακές ανάγκες, αλλά βασικός τους στόχος είναι η πλήρης ενσωμάτωση των μαθητών αυτών τόσο στο σχολείο όσο και στην ίδια την κοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι πραγματοποιούν αξιολογήσεις και διαγνώσεις διαταραχών, στην περίπτωση των οποίων προχωρούν στον σχεδιασμό των απαραίτητων παρεμβάσεων, σε συνεργασία τόσο με το σχολείο όσο και

με τους γονείς. Τα ΚΕΣΥ προχωρούν επίσης και στον σχεδιασμό προγραμμάτων εκπαιδευτικού προσανατολισμού για τους εν λόγω μαθητές, ενώ προχωρούν και στην ενήμερωση και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας αναφορικά με ζητήματα ειδικής αγωγής. Επίσης, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία τόσο με το σχολείο όσο και με τους εκπαιδευτικούς με στόχο την ύπαρξη κοινής προσέγγισης για τους μαθητές εκείνους που χαρακτηρίζονται από μαθησιακές δυσκολίες (Κοκκινάκη & Κοκκινάκη, 2016).

Αναφορά αξίζει να γίνει στις Ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες (ΙΠΔ), οι οποίες έχουν να κάνουν με τη στήριξη ατόμων με μαθησιακές και άλλου είδους ανάγκες. Ο φορέας αυτός έχει ρόλο διαγνωστικό και αξιολογικό, ενώ βάσει του νόμου 3699/2008 ορίζεται πως οι ΙΠΔ θα πρέπει να προχωρούν σε εισήγηση της διαμόρφωσης ΕΠΕ (Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης), όταν υπάρχει περίπτωση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Ζαφειριάδης, 2015). Μία ακόμα αρμοδιότητά τους αποτελεί η ανάπτυξη προγραμμάτων προσχολικής παρέμβασης τα οποία θα διεξάγονται σε συνεργασία με το ΚΕΣΥ, καθώς επίσης και η παροχή τόσο ψυχολογικής όσο και ιατρικής υποστήριξης σε μαθητές που χαρακτηρίζονται από προβλήματα. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι και ο ρόλος των ΣΔΕΥ, τα οποία σε συνδυασμό με τις ΣΕΜΑΕ αποτελούν στην ουσία ένα σύνολο σχολείων ιδιωτικής και δημόσιας εκπαίδευσης και αφορούν όλες τις βαθμίδες. Τα ΣΔΕΥ αποτελούν στην ουσία ένα πρωτοβάθμιο όργανο, ο ρόλος του οποίου είναι η πραγματοποίηση διαγνωστικής αξιολόγησης και η παροχή υποστήριξης στους μαθητές που χαρακτηρίζονται από εκπαιδευτικές ανάγκες. Εκτός από την παροχή σφαιρικής υποστήριξης στις σχολικές μονάδες, μια εκ των αρμοδιοτήτων των ΣΔΕΥ αποτελούν η παροχή βοήθειας για ένταξη των μαθητών στο σύνολο του σχολείου και η ενίσχυση αναφορικά με τη λειτουργία ΤΕ, δηλαδή Τμημάτων Ένταξης, όπως προκύπτει από το άρθρο 1 του νόμου 315/2014.

Όλοι αυτοί οι θεσμοί βρίσκονται σε άμεση συνεργασία μεταξύ τους με στόχο να διαμορφώνουν τις κατάλληλες παρεμβάσεις. Το έργο των φορέων αυτών έχει πολυδιάστατο χαρακτήρα και είναι μακροχρόνιο, δεδομένου ότι κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη διαρκούς αξιολόγησης για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης και της προόδου του εκάστοτε μαθητή. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η αναφορά στον ρόλο τους για τη δημιουργία ενημερωτικών δράσεων αναφορικά με την κοινότητα του σχολείου και το κοινωνικό περιβάλλον εν γένει, με σκοπό την καταπολέμηση των διάφορων αντιλήψεων στερεοτυπικού χαρακτήρα, ή ακόμα και ρατσιστικών συμπεριφορών, οι οποίες είναι αποτέλεσμα άγνοιας. Παράδειγμα αποτελεί η ΕΔΕΑΥ, η οποία προχώρησε στην υλοποίηση προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης για γονείς με παιδιά ηλικίας έως και έξι ετών. Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι να αποφευχθεί ο στιγματισμός των μαθητών και να αναπτυχθεί μια σφαιρική υποστήριξη τόσο για τον μαθητή όσο και για την οικογένεια αυτού (Avgitidou & Hatzoglou, 2013).

Δομές ειδικής αγωγής: οργάνωση και λειτουργία

Αναφορικά με την οργάνωση και τη λειτουργία των παραπάνω δομών, οι διαδικασίες αυτές στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό τόσο στην εξέλιξη της επιστήμης όσο και στην

απόκτηση καινούργιων γνώσεων. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τα ΤΕ, η διοίκηση αυτών πραγματοποιείται από τον διευθυντή και έναν διδακτικό σύλλογο τα μέλη του οποίου προκύπτουν τόσο από το Ειδικό Εκπαιδευτικό όσο και από το Ειδικό Βοηθητικό προσωπικό, βάσει του άρθρου 48 του νόμου 4415/2016. Αυτό που επίσης προβλέπεται είναι η λειτουργία Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων, τα οποία χαρακτηρίζονται από τέσσερις τάξεις γυμνασίου και τέσσερις τάξεις λυκείου αντίστοιχα και στα οποία μπορούν να εγγραφούν μαθητές με αναπηρία ή ειδικές μαθησιακές ανάγκες από το 16^ο έτος της ηλικίας τους και έπειτα από σχετική γνωμάτευση που έχουν παραλάβει από το ΚΕΔΔΥ (Ζαφειριάδης, 2015).

Αναφορά αξίζει να γίνει και στα ΕΕΕΕΚ, δηλαδή τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης, βασική αρμοδιότητα των οποίων είναι η φοίτηση τόσο των παιδιών με αναπηρία όσο και εκείνων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Τα εν λόγω εργαστήρια αποτελούν μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με το προσωπικό του να υπάγεται στη διεύθυνση αυτής βάσει του άρθρου 28 του νόμου 4186/2013. Η διάρκεια των μαθημάτων είναι 30 ώρες την εβδομάδα και τα μαθήματα που περιλαμβάνονται είναι η Γλώσσα, τα Μαθηματικά, η Πληροφορική, η Γυμναστική, η Μουσική, η Αισθητική Αγωγή και η Κοινωνική Επαγγελματική Αγωγή. Αυτό σημαίνει ότι τα εργαστήρια αυτά απασχολούν μουσικούς, καλλιτέχνες, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς μεταξύ άλλων. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η ύπαρξη παιδαγωγών που είναι γνώστες της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Τα άτομα που χαρακτηρίζονται από αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι σε θέση να ενταχθούν και σε τμήματα της γενικής παιδείας με την προϋπόθεση ύπαρξης κατάλληλης στήριξης από αρμόδιους εκπαιδευτικούς. Οι εν λόγω ΣΜΕΑ, δηλαδή Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής αποτελούνται από ειδικά νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, τα οποία είναι ενιαία με τα νηπιαγωγεία και τα ενταξιακά τμήματα, καθώς και τα ΕΕΕΕΚ. Αναφορικά με τη ύπαρξη κατάλληλης στήριξης, αυτή προκύπτει μέσα από την ύπαρξη ενός καλά εκπαιδευμένου εκπαιδευτικού προσωπικού και έχει να κάνει με την ανάπτυξη τόσο γνωστικών όσο και πρακτικών δεξιοτήτων. Έπειτα από σύσταση του ίδιου του γονέα, ο διευθυντής της σχολικής μονάδας κάνει γνωστές τις ανάγκες του μαθητή κι έτσι προσλαμβάνεται εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής, ο οποίος έχει την ευθύνη της παροχής επιπλέον υποστήριξης στον μαθητή και στις απαιτήσεις που χαρακτηρίζει τη διαδικασία της μάθησης (Ζαφειριάδης, 2015).

Τα καθήκοντα των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και η έννοια του αναστοχασμού.

Η αποτελεσματικότητα όλων των φορέων και των θεσμών που αναφέρθηκαν εξαρτάται σημαντικά αφενός από την παρατήρηση σε πρώιμο στάδιο και αφετέρου από την εκπαίδευση των επιστημόνων και εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής του μέλλοντος (Γκιαούρη, 2018). Η έννοια του αναστοχασμού είναι μια έννοια, η οποία τους απασχολεί σημαντικά και η οποία ορίζεται ως η ικανότητα που διαθέτουν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικά να σκεφτούν τόσο το παιδαγωγικό όσο και το εκπαιδευτικό τους έργο (Ραϊν, Kaja-maa, Pirttimaa & Kontu, 2021). Παράλληλα, η έννοια του στοχασμού αφορά το πλαίσιο

εντός του οποίου συμβαίνει η παραπάνω διαδικασία, μέσα από μια προσπάθεια κριτικής και επανεξέτασης τόσο των αντιλήψεων όσο και των πρακτικών τους (Avgitidou & Hatzoglou, 2013).

Οι εκπαιδευτικοί ειδικής εκπαίδευσης πρέπει να χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη καθηκοντολογίου, δηλαδή ενός ημερολογίου εργασιών, καθώς και τη διατήρηση αυτού. Το ημερολόγιο αυτό, στο οποίο γίνεται καταγραφή παρατηρήσεων, είναι ένα εργαλείο απόλυτα απαραίτητο για την ύπαρξη κατανόησης απέναντι στο εκπαιδευτικό έργο, καθώς και για την ανάπτυξη κριτικής σκέψης. Μέσα στα πλαίσια αυτά οι εκπαιδευτικοί αποκτούν υπευθυνότητα καθώς και την ικανότητα να κρίνουν μεταξύ κατάλληλων και μη πρακτικών (Bain, Ballantyne, Packer & Mills, 1999). Παράλληλα, μέσα από την προαναφερθείσα διαδικασία το άτομο αντιμετωπίζει ακόμα και τις προσωπικές του πεποιθήσεις και εμπειρίες, ασκεί κριτική στον τρόπο που σκέφτεται και στις αντιλήψεις που χαρακτηρίζουν την κοινωνία. Με τον τρόπο αυτόν ο εκπαιδευτικός καθίσταται σε κομμάτι της επιστημονικής σκέψης και ως εκ τούτου κατευθύνεται προς την εξεύρεση πρακτικών καινοτομίας (Sparks-Langer, 1992).

Όσον αφορά την πρακτική άσκηση, αυτή αποτελεί για έναν άνθρωπο ένα από τα πιο σημαντικά σημεία της επαγγελματικής του πορείας και σταδιοδρομίας, δεδομένου ότι είναι η πρώτη φορά που έρχεται σε επαφή με το αντικείμενο της εργασίας που έχει επιλέξει. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι κεκτημένες γνώσεις του θα συνδυαστούν με την κριτική του σκέψη και την εμπειρία που κατέχει και θα οδηγηθεί στη διεξαγωγή των δικών του συμπερασμάτων και τη διαμόρφωση της δικής του επαγγελματικής προσωπικότητας. Η διεξαγωγή πρακτικής άσκησης σε ένα ΚΕΣΥ αποτυπώνει μια καθολική εικόνα σε σχέση με τον τρόπο διαχείρισης ενός μαθητή με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Μέσα από το ΚΕΣΥ γίνονται φανερά όλα τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν, από την εκπαιδευτική υποστήριξη και την επικοινωνία με λοιπούς φορείς, μέχρι και τη συνεργασία με τα υπόλοιπα σχολεία και την ένταξη του μαθητή στην κοινωνία. Μέσα από την εμπειρία αυτή ο εκπαιδευτικός θα αποκτήσει νέες γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες έχουν να κάνουν με τον τρόπο που λειτουργούν οι φορείς, με την κατανόηση των αναγκών ψυχοεκπαιδευτικής φύσης που χαρακτηρίζουν τα παιδιά και με τη χρήση των απαραίτητων εργαλείων για την πραγματοποίηση της αξιολόγησής τους. Οι γνώσεις που αποκτήθηκαν από την Τριτοβάθμια εκπαίδευση θα ενισχύσουν σημαντικά την περαιτέρω αυτή κατάρτιση. Παράλληλα, μέσα από την κατάρτιση αυτή θα αποκτηθούν νέες δεξιότητες επικοινωνιακού, κοινωνικού και διαπροσωπικού χαρακτήρα, όπως επίσης και γνώσεις, οι οποίες σχετίζονται με τη νομοθεσία και την εφαρμογή αυτής ανά περίπτωση.

Συμπεράσματα

Αυτό που προκύπτει ως συμπέρασμα είναι πως μέσα στο πέρασμα των χρόνων η οριοθέτηση και η αντιμετώπιση των μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές μαθησιακές ανάγκες δέχτηκε σημαντικές αλλαγές προς όφελός τους. Πιο συγκεκριμένα, η υποστήριξη που παρέχεται πλέον στους μαθητές είναι περισσότερο ολοκληρωμένη, ενώ υπάρχει

πληθώρα από φορείς που μεριμνούν για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί δέχονται περαιτέρω επιμόρφωση, ώστε να μπορούν επίσης και αυτοί να αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο περιστατικό. Αυτό ωστόσο δε σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουν οι προσπάθειες για ακόμα πιο αποτελεσματική και ποιοτική παροχή υπηρεσιών σε αυτούς τους μαθητές και τις οικογένειές τους. Σημαντική είναι επίσης και η ύπαρξη κατάλληλης ενημέρωσης και επικοινωνίας τόσο στους γονείς όσο και στην ίδια την κοινωνία, προκειμένου οι συγκεκριμένοι μαθητές να μην αντιμετωπίζονται ως κάτι διαφορετικό, αλλά ως μαθητές ισάξιοι με τους υπόλοιπους.

Βιβλιογραφικές αναφορές

- Ανγίτιδου, S., & Hatzoglou, V. (2013). *Η εκπαίδευση του στοχαζόμενου εκπαιδευτικού στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης: η συμβολή των ημερολογιακών καταγραφών*. Αθήνα: Ε.Κ.Π.Α., Δίκτυο Πρακτικών Ασκήσεων.
- Bain, J. D., Ballantyne, R., Packer, J., & Mills, C. (1999). Using journal writing to enhance student teachers' reflectivity during field experience placements. *Teachers and Teaching: Theory and Practice*, 5(1), 51–73.
- Γκιαούρη, Σ. (2018). Η συμβολή της διεπιστημονικής συνεργασίας στην άρση των εμποδίων συμπερίληψης των μαθητών/τριών με αναπηρίες στη γενική εκπαίδευση. Στο: Σούλη, Σ., Γκιαούρη, Σ., Μαυροπαλιάς, Τ. & Αλευριάδου, Α. (επιμ.), *Ειδική αγωγή και εκπαίδευση: Ένα σχολείο για όλους* (σελ. 23-39). Κοζάνη: Entiposis
- Δημαράς, Α. (1974). *Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε. (Τεκμήρια Ιστορίας). Τόμος Δεύτερος*. Αθήνα: Ερμής Ε.Π.Ε.
- Eduguide.gr. (2018, 12 17). *www.eduguide.gr*. Ανάκτηση από Το ΦΕΚ για τα κέντρα εκπαιδευτικής συμβουλευτικής υποστήριξης: <https://www.eduguide.gr/nea2019/fek-gia-ta-kentra-ekpaideytikh-symboyleytikh-s-yposthri3hs/>
- Ζαφειριάδης, Κ. (2015). Διάγνωση και αξιολόγηση μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. <https://docplayer.gr/10393195-Diagnosi-kai-axiologisi-mathiton-me-eidikes-mathisiakes-dyskolies-dr-zafeiriadis-kyriakos-oi-mathites-oi-opoioi-xekinoy-n-to-nipiagogeio-choyn.html>
- Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (2009). Η αναγκαιότητα της ένταξης: προβληματισμοί και προοπτικές. Στο *Σύγχρονες ενταξιακές προσεγγίσεις: Οι ανάπηροι και η εκπαίδευσή τους*. Αθήνα: Ελληνικά γράματα.
- Κοκκινάκη, Δ. & Κοκκινάκη, Α. (2016). Η νομοθεσία της ειδικής αγωγής στην Ελλάδα και την Αγγλία: μια συγκριτική προσέγγιση. Στο: Παπαδάτος, Γ., Πολυχρονόπουλου, Σ. & Μπαστέα, Α. (επιμ.), *4^ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών*

Εκπαίδευσης, Σύγχρονες αναζητήσεις της Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα, 20-23 Ιουνίου (σσ. 1-10). Αθήνα: ΕΚΠΑ.

Παρασκευόπουλος, Ι. (1980). *Νοητική Καθυστέρηση*. Αθήνα: Ιδιωτική.

Raju, B., Kajamaa, A., Pirttimaa, R., & Kontu, E. (2021). Collaboration for inclusive practices: Teaching staff perspectives from Finland. *Scandinavian Journal of Educational Research*, 66(3), 427-440.

Πολυχρόνη, Φ. (2011). *Ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες*. Αθήνα: Πεδίο.

Πολυχρόνη, Φ., Χατζηγρήστου, Χ., & Μπίμπου, Α. (2010). *Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, Δυσλεξία*. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Πόρποδας, Κ. (2003). *Διαγνωστική αξιολόγηση και αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών στο δημοτικό σχολείο (ανάγνωση, ορθογραφία, δυσλεξία, μαθηματικά)*. Πάτρα: Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ΕΠΕΑΕΚ 2000-2006 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Sparks-Langer, G. M. (1992). In the eye of the beholder: cognitive, critical and narrative approaches to teacher education. Στο L. V. (ed.), *Reflective Teacher Education. Cases and Critiques* (pp.147-160). Albany: State University of New York Press.

Στασινός, Δ. Π. (1984). Άτομα με Ειδικές Ανάγκες στην Ελλάδα: Το πρόβλημα, η διαχρονική του οπτική και προοπτικές επίλυσής του. *Νέα Παιδεία* (31), 87-96.

Χατζηπαναγιώτου, Π. (2001). *Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: ζητήματα οργάνωσης, σχεδιασμού και αξιολόγησης*. Αθήνα: Τυπωθήτω.